

INTERVENÇÕES EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7993597

Verônica Ebrahim Queiroga¹

Waglânia de Mendonça Faustino²

Viviane Rolim de Holanda³

Jeferson Barbosa da Silva⁴

Ailma de Souza Barbosa⁵

Isli Maria Oliveira Martins⁶

Fabiola Moreira Casemiro de Oliveira⁷

Edjane Pessoa Ribeiro Fernandes⁸

Bruna Rodrigues de Almeida⁹

Maria Clara Paiva Nóbrega¹⁰

RESUMO

Objetivo: Identificar na literatura científica intervenções educativas utilizadas para promoção da saúde sexual e reprodutiva no período de 2017 a 2021.

Metodologia: realizou-se revisão integrativa utilizando metabuscador da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, nas bases de dados Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences, Scientific Electronic Library Online, Cumulative Index to Nursing and Allied Health, Web of Science com os descritores “Atenção Primária à Saúde”, “Saúde Sexual e

Reprodutiva”, “Educação em Saúde.” **Síntese dos dados:** A revisão consistiu em 448 artigos, após analisar os títulos, restaram 379 e destes, após a leitura dos resumos, 35 foram selecionados para leitura na íntegra, dos quais 10 atendiam ao objetivo. Os estudos apontaram que tanto estratégias voltadas para a educação individual quanto em grupo contribuíram para fortalecer o saber dos profissionais como multiplicadores em mudança de comportamentos de risco, apropriação do saber sobre comportamento sexual, especialmente em populações vulneráveis. **Conclusão:** Infere-se que a produção científica é muito restrita. Estudos com educação permanente de profissionais de saúde são escassos, o que reforça a necessidade de novas pesquisas voltadas para a realidade brasileira.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Saúde sexual e reprodutiva. Educação em Saúde.

ABSTRACT

Objective: To identify in the scientific literature educational interventions used to promote sexual and reproductive health in the period from 2017 to 2021.

Methodology: an integrative review was carried out using the metasearch of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel, in the Latin American and Caribbean databases Literature in Health Sciences, Scientific Electronic Library Online, Cumulative Index to Nursing and Allied Health, Web of Science with the descriptors “Primary Health Care”, “Sexual and Reproductive Health”, “Health Education.” **Data synthesis:** The review consisted of 448 articles, after analyzing the titles, 379 remained and of these, after reading the abstracts, 35 were selected for reading in full, of which 10 met the objective. The studies showed that both strategies aimed at individual and group education contributed to strengthening the knowledge of professionals as multipliers in changing risk behaviors, appropriation of knowledge about sexual behavior, especially in vulnerable populations. **Conclusion:** It is inferred that scientific production is very restricted. Studies with continuing education of health professionals are scarce, which reinforces the need for new research focused on the Brazilian reality.

Keywords: Primary Health Care. Reproductive Health. Educational Intervention. Health Education.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a situação da assistência à saúde reprodutiva e a garantia de informação e acesso aos métodos contraceptivos não é uma realidade em todas as regiões. Assim, os profissionais da atenção primária à saúde devem aprofundar seu conhecimento sobre método contraceptivo visto que a falta de acesso e de informação é responsável por altas taxas de laqueadura, principalmente em mulheres sem escolaridade ¹.

O planejamento reprodutivo deve ser garantido, mesmo em época de pandemia, como um serviço essencial. Dessa forma, orientações sobre saúde reprodutiva devem ser oferecidas às mulheres reafirmando o direito de acesso a métodos contraceptivos de sua escolha, de modo a não ter uma gravidez indesejada ².

Em acréscimo, percebe-se que o abandono e trocas constantes de métodos contraceptivos de curta duração, como pílula e camisinha, reforçam a necessidade de estratégias de longo prazo, como o dispositivo intrauterino (DIU) ³.

Neste contexto, para qualificar a assistência à saúde, a educação continuada (EC) surge como uma estratégia para a capacitação de profissionais da saúde já inseridos no serviço. A EC pode ser definida como um conjunto de atividades educativas que visam à propagação de conhecimentos, práticas e reflexões do processo de trabalho e está conectada a educação permanente em saúde (EPS), favorecendo a construção de novos saberes e reflexão da prática ⁴.

Na Atenção Primária à Saúde (APS) e de acordo com a lei do exercício profissional 7.498/86 ⁵ são realizadas as consultas de enfermagem no cuidado à saúde da mulher como um espaço não apenas clínico pré-estabelecido vinculado às normas e rotinas, mas também como um espaço de aproximação e acolhimento da pluralidade de suas demandas, incluindo a educação em saúde sexual.

O desenvolvimento de ações voltadas para saúde sexual e reprodutiva deve oportunizar processos formativos, no intuito de desenvolver reflexões, conhecimentos, competências, habilidades e atitudes específicas, através dos processos de educação continuada, igualmente como estratégia para a qualificação da atenção primária e especializada à saúde.

As ofertas educacionais devem, de todo modo, ser associadas às temáticas relevantes para a Atenção Primária e Especializada à Saúde, e da dinâmica cotidiana de trabalho dos profissionais. Neste contexto, a educação é a construção do conhecimento para se emancipar sendo conduzido em busca da aprendizagem não como uma ação individual, mas uma atividade coletiva que pode refletir a concepção do indivíduo, seu papel na sociedade, as relações interpessoais, assim como o modo como o conhecimento é desenvolvido e transmitido de uma pessoa para outra ou de uma geração para outra ⁶.

Diante do exposto, este estudo objetiva identificar, na literatura científica, publicações de intervenções educativas utilizadas para promoção da saúde sexual e reprodutiva, no período de 2017 a 2021.

MÉTODO

Para o alcance do objetivo proposto, a revisão integrativa (RI) foi o método de revisão adotado. A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos ⁷.

Para tanto, seguiu-se as seguintes etapas: definição da pergunta da revisão; busca e seleção dos estudos primário; extração dos dados dos artigos; avaliação crítica dos estudos primários incluídos na revisão; síntese dos resultados da revisão e apresentação do método ⁷.

A definição da pergunta norteadora é essencial para identificação dos descritores para a busca dos estudos primários, e por conseguinte identificar e coletar o

máximo de artigos relevantes a partir dos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Na extração dos dados e avaliação crítica dos estudos, o revisor avalia criticamente os critérios e métodos empregados no desenvolvimento dos vários estudos selecionados para determinar se são válidos metodologicamente; por fim, na síntese dos resultados e apresentação da revisão os dados são interpretados, sintetizados e conclusões são formuladas originadas dos vários estudos incluídos na revisão integrativa.

A questão da presente investigação foi elaborada a partir da adaptação da estratégia PICOT (acrônimo para patient, intervention, comparison, outcomes, time). Neste estudo, não foi possível delimitar o C e nos interessava apreender o tipo de estudo/intervenção aplicada nas pesquisas identificadas, de modo que incluímos S para Study type⁷. Assim, o acrônimo PIOST foi o norteador da busca bibliográfica desta revisão integrativa (RI), no qual P: não se aplica; I: ações educativas voltadas à saúde sexual e reprodutiva; O: contribuições das ações educativas para a saúde sexual e reprodutiva. S: estudo quase experimental e observacionais e T: tempo que durou a intervenção.

Com esse intuito, elaborou-se a seguinte questão norteadora: quais as evidências científicas acerca da efetividade das intervenções educativas sobre a saúde sexual e reprodutiva?

Em seguida, realizou-se busca na biblioteca virtual de Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), CINAHL, SCIELO, WEB OF SCIENCE. A busca de dados ocorreu por meio do metabuscador da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para a busca de achados científicos utilizaram-se os descritores cruzados por meio do operador booleano AND, com combinações em pares: Saúde Sexual e reprodutiva AND Atenção Primária à Saúde; Saúde Sexual e Reprodutiva AND Educação em Saúde.

Foram incluídos artigos científicos internacionais e nacionais, nas categorias de original, textos completos e disponíveis em português, inglês e espanhol e publicados entre 2017 e 2021. Foram excluídos estudos do tipo revisões, teses,

dissertações, livros e trabalhos de conclusão de curso: artigos duplicados, cartas, editoriais, protocolos e projetos de pesquisa. Participaram da seleção dos artigos três pesquisadores. Após a seleção dos artigos, todos foram lidos na íntegra e categorizados por dois dos autores independentes.

Por fim, foram extraídas as principais informações de cada artigo selecionado, conforme o instrumento validado por Ursi (2006)⁸: identificação (título da publicação, autor principal, idioma e ano de publicação), objetivo e tipo de estudo, nível de evidência⁹ e avaliação dos resultados encontrados. A utilização de um instrumento, previamente validado, permite assegurar a coleta de dados relevantes ao estudo, em sua totalidade, minimizar o risco de erros de transcrição, garantir a exatidão na checagem das informações e servir como registro científico ao final da pesquisa⁸.

A análise e síntese dos estudos primários foram realizadas na forma descritiva, possibilitando ao leitor uma síntese de cada estudo incluído na revisão e comparações entre os estudos.

RESULTADOS

A revisão nas bases de dados retornou um total de 448 artigos identificados, após analisar os títulos, restaram 379 artigos e destes, após a leitura dos resumos, 35 artigos foram selecionados para leitura na íntegra, dos quais 10 atendiam ao objetivo desta revisão.

Os estudos selecionados foram oito internacionais e dois nacionais. Quanto ao tipo de estudo, houve maior prevalência da modalidade quantitativo. Os participantes das pesquisas foram bem diversificados e foi composta por: profissionais de saúde (20%), mulheres trabalhadoras (10%), mulheres inférteis (10%), estudantes de medicina (10%), predominando pesquisas com populações vulneráveis (50%), tais como pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, comunidades periféricas rurais.

A distribuição das publicações ao longo dos cinco anos estudados não foi uniforme, destacando-se os anos de 2018 com três publicações e 2019 com seis

sendo o maior número de produções. No ano de 2020, apenas uma publicação disponível. Quanto ao idioma, verifica-se que a língua inglesa foi a mais frequente (70,0%), seguida da língua portuguesa (20,0%) e apenas uma produção em espanhol (10%).

O quadro 1 resume os principais achados nos artigos selecionados pela revisão integrativa. Os dados obtidos foram organizados em duas categorias: intervenções educativas individuais e intervenções educativas em grupo.

Quadro 1. Identificação (título da publicação, autor principal, país e ano de publicação), objetivo e tipo de estudo, nível de evidência, avaliação dos resultados encontrados (intervenções educativas individuais e intervenções educativas em grupo).

Título da publicação; Autor principal; País; Ano de publicação	Tipo do estudo; Objetivo; Participantes	Atividade educativa realizada e Nível de evidência	Avaliação dos resultados encontrados
Aprendizado de cegas sobre anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino mediante manual educativo ¹⁰ Oliveira, M. G. D., Áfio, A. C. E., Almeida, P. C.	Estudo qualitativo com pré e pós teste Avaliar o aprendizado de mulheres cegas sobre anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino mediante o uso de manual em	Capacitação em diferentes locais, como domicílio ou emprego, associações recreativas e instituições de ensino Leitura de manual educativo impresso em Braille. Nível de evidência: 3	O manual utilizado como Tecnologia Assistiva, ampliou às habilidades funcionais das PCD, permitindo o aprendizado da anatomia feminina e à fisiologia da fecundação, agregando

<p>D., Machado, M. M. T., Lindsay, A. C., & Pagliuca, L. M. F. Brasil; 2018</p>	<p>braille. Mulheres deficientes visuais</p>		<p>conhecimentos prévios com os adquiridos.</p>
<p>Adaptation of the training resource package to strengthen preservice family planning training for nurses and midwives in Tanzania and Uganda ¹¹ Mugore, S., Mwanja, M., Mmari, V., & Kalula, A. Uganda e Tanzânia; 2018</p>	<p>Estudo quantitativo com pré e pós teste Adaptar um processo específico de contexto para adaptação do Treinamento para planejamento familiar (TRP) para Enfermeiras e Obstetizes na Comunidade da África Oriental, Central e Austral (ECSA), pois um único processo atenderá às necessidades de todos os países; Enfermeiras e Obstetizes</p>	<p>Workshop. Nível de evidência 5</p>	<p>A adaptação do TRP (treinamento para planejamento familiar) na Tanzânia e Uganda resultou em mudanças substanciais nos currículos da unidade curricular de saúde reprodutiva que apoiará enfermeiras e obstetizes a fornecer planejamento familiar baseado em direitos e de qualidade.</p>
<p>Sexual and reproductive health and rights (SRHR)</p>	<p>Estudo qualitativo do tipo intervenção; Descrever e</p>	<p>Foram realizadas 17 sessões (seis com mulheres e onze com homens) em</p>	<p>A roda de conversa foi considerada pelos</p>

<p>education with homeless people in Sweden;¹² Wikström, E., Eriksson, E. M., & Lindroth, M. Suécia; 2018</p>	<p>refletir criticamente sobre a implementação do programa educacional <i>Snacka Sex</i> Pessoas em situação de rua e profissionais do serviço</p>	<p>formato de roda de conversa sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos promovida por sexólogo, assistentes sociais com experiência na temática, em seis abrigos para pessoas em situação de rua em Gotemburgo/Suécia. Nível de evidência 3</p>	<p>profissionais do serviço uma importante ferramenta para promover um espaço de acolhimento e de diálogo sem medo e sem reservas. Os profissionais puderam também se qualificar para trabalhar a temática com esta população.</p>
<p>Instrumento de medición de la alfabetización en salud sexual y reproductiva en estudiantes universitarios;¹³ Espino La, Z., Chong Quesada, D., Rodríguez Artiles, M., & Álvarez Pérez, N. L. Cuba; 2019</p>	<p>Estudo quantitativo com pré e pós teste. Estratégia individual, questionário impresso. Estudantes universitários.</p>	<p>Realizou-se uma investigação por meio de um questionário a fim de compreender o entendimento sobre os aspectos relacionados à atenção à saúde, prevenção de doenças e promoção da saúde dessa população e auxiliar na busca, compreensão e intercâmbio de</p>	<p>O fato de ter um instrumento para avaliar o letramento em saúde sexual e reprodutiva em estudantes de medicina é de grande valia nas ciências da saúde, pois melhora as atividades de educação em saúde dessa população e os</p>

		informações sobre o assunto. Nível de evidência 5	auxilia nas informações sobre o assunto. Ao mesmo tempo, analisa-se o impacto da educação em saúde para essa população como futuros profissionais do setor.
Attitude of women in a Nigerian local government to reproductive health following health education intervention ¹⁴ Idoko, C. A., Idoko, C. I., & Chidolue, I. C. Nigéria;2019	Estudo quantitativo com pré e pós teste. Determinar o efeito de uma intervenção educativa em saúde sexual e reprodutiva sobre a atitude das mulheres na área rural nigeriana. Mulheres.	Foram realizadas sessões de Educação em Saúde com duração de 4 horas cada, que consistiram em módulos que abrangeram planejamento familiar, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), abortos e riscos associados, entre outros. Nível de evidência 3	Houve significativa mudança de atitude do grupo que recebeu a intervenção, em relação a saúde reprodutiva e uso de preservativo, quando comparado ao grupo controle que não recebeu a intervenção
A Bespoke social network for deaf women in	Estudo qualitativo Criar e avaliar uma rede social que	Criação de REDE SOCIAL com informações sobre saúde sexual e	A plataforma influenciou positivamente em uma amostra

<p>Ecuador to access information on sexual and reproductive health;¹⁵ Robles-Bykbaev, Y., Oyola-Flores, C., Robles-Bykbaev, V. E., López-Nores, M., Ingavélez-Guerra, P., Pazos-Arias, J. J., ... & Ramos-Cabrer, M. Equador;2019</p>	<p>oferece conteúdo SRH (verificado e validado por especialistas) para mulheres com diferentes graus de perda auditiva; Mulheres deficientes auditivas.</p>	<p>reprodutiva. Nível de evidência 3</p>	<p>populacional de mulheres surdas do Equador, com diferentes condições demográficas, educacionais e relacionadas à saúde. Foram avaliadas positivamente por intérpretes, educadores e cuidadores de língua de sinais.</p>
<p>Creation of Sexually Transmitted Diseases Education Program for Young Adults in Rural Cambodia;¹⁶ KAM, Joseph Kai Man; WONG, Lok Ki; FU, Kirsten Ching Wah. Camboja;2019;</p>	<p>Estudo quantitativo; Aprimorar o conhecimento sobre saúde sexual e incentivar a mudança comportamental na prática sexual na zona rural do Camboja por meio de intervenções</p>	<p>Palestras educativas e sessões de discussão em grupo. Nível de evidência 3</p>	<p>Os resultados mostraram diferenças significativas onde os participantes, por meio do processo de educação em saúde, tiveram um melhor conhecimento factual sobre as IST e relevância para suas práticas</p>

	educacionais; Adultos-jovens.		sexuais no cotidiano.
Peer educators as change leaders– Effectiveness of peer education process in creating awareness on reproductive health among women workers in textile industry; ¹⁷ Kannappan, S., & Shanmugam, K. Índia; 2019	Estudo quantitativo com pré e pós teste. Analisar a eficácia da educação em saúde de pares para melhorar a conscientização sobre saúde reprodutiva entre mulheres trabalhadoras nas indústrias têxteis; Mulheres trabalhadoras nas indústrias têxteis	Educação em saúde de pares. Nível de evidência 3	Foram observadas mudanças significativas nas práticas de higiene menstrual, conhecimento em métodos contraceptivos, IST e câncer de colo do útero observadas após a educação em saúde dos pares
Atenção em Anticoncepção Pelas Equipes de Saúde da Família: Convergência de Práticas Educativas e Investigativas; ¹⁸ Maus, L. C. D. S., Santos, E. K. A. D., Backes, M. T. S.,	Estudo qualitativo; Construir ações de saúde em conjunto com equipes de Saúde da Família para aperfeiçoar a atenção em anticoncepção; Profissionais da Atenção Primária à Saúde.	Foram usados encartes com as ações propostas para aperfeiçoar a atenção em anticoncepção; como ferramentas para trabalhar a contextualização da atenção em anticoncepção. Nível de evidência 3	Ao desenvolver cenas do cotidiano do trabalho, usando bonecos terapêuticos os integrantes das eSFs, (re)significam o cotidiano de suas ações de saúde voltadas à atenção em

<p>Gregório, V. R. P., & Borck, M. Brasil; 2019</p>			<p>anticoncepção. Com isso, vislumbram possibilidades para o aperfeiçoamento da atenção sobre a temática.</p>
<p>Effect of a health-education program based on the BASNEF model of overall sexual health satisfaction and satisfaction with quality of sexual relationship among women with infertility; ¹⁹ Shahbazi, A., Moghadam, Z. B., Maasoumi, R., Saffari, M., Mohammadi, S., & Montazeri, A. Irã; 2020</p>	<p>Estudo quantitativo Investigar o efeito de um programa de educação baseado no modelo de crenças, atitudes, normas subjetivas e fatores facilitadores (BASNEF) na promoção da satisfação geral com a saúde sexual e satisfação com a qualidade das relações sexuais entre mulheres com infertilidade. Mulheres Inférteis.</p>	<p>Educação em saúde baseada no modelo BASNEF. Nível de evidência 3</p>	<p>A intervenção educativa baseada no modelo BASNEF, possibilitou melhora na função sexual e satisfação na qualidade das relações sexuais em mulheres inférteis.</p>

Fonte: Elaboração própria.

DISCUSSÃO

Os estudos analisados abordam uma pluralidade de estratégias educativas para a promoção da saúde sexual e reprodutiva, cujas pesquisas foram realizadas por profissionais de saúde, assistência social e educadores populares, e apontam que as atividades de educação que abordam a temática da sexualidade, saúde sexual e saúde reprodutiva dependem de processos de diálogo e interação que permitam aos envolvidos refletirem sobre seus corpos, suas práticas e suas relações e assim construírem a autonomia e a compreensão, gerando atitudes mais saudáveis e seguras.²⁰ Assim, a promoção de ações educativas e culturais se configura como uma forma de apoio social e oportunidade de aprender, crescer e promover a sua resiliência para uma vida plena ²¹, especialmente nessas temáticas ainda pouco exploradas pelo campo da saúde.

Quanto à metodologia, observou-se predomínio da abordagem quantitativa (60%) sobre a qualitativa (40%). Estudos quantitativos contribuem com dados concretos e os qualitativos conseguem abordar bem o enfoque subjetivo pertinente à temática. A reduzida quantidade de estudos de intervenção disponíveis nas bases de dados é preocupante, pois são estes que registram a eficácia ou não das ações, propõem inovação tecnológica em educação sexual e reprodutiva e norteiam a atuação dos profissionais de saúde.

A baixa produção científica brasileira sobre saúde sexual e saúde reprodutiva, principalmente por pesquisadores da saúde, pode dificultar o acesso a informações que possam nortear a prática dos profissionais de saúde, e com isso prejudicar a assistência, baseada em evidências científicas.

Dentre as intervenções testadas, predominou as intervenções em grupo, nas quais o uso de tecnologias de aprendizagem, como vídeos educativos, encartes, modelos anatômicos, foram os recursos mais utilizados. De acordo com os autores, a adequação da linguagem e o estímulo ao diálogo em ambiente seguro contribuiu para a aquisição de novos conhecimentos e, no caso da

pesquisa com população em situação de rua ²², os encontros favoreceram a mudança de atitude frente ao comportamento sexual.

A Prática Baseada em Evidências focaliza, em contrapartida, sistemas de classificação de evidências caracterizados de forma hierárquica, dependendo da abordagem metodológica adotada. Para auxiliar na escolha da melhor evidência possível, propõe-se uma hierarquia das evidências, segundo o delineamento da pesquisa. No tocante ao nível de evidência, predominou nível 3, ou seja, evidências de estudos quase-experimentais, grupo único com pré e pós teste. Embora, a prática baseada em evidência científica priorize o nível 1 (evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados) de evidência científica ²³ os estudos apontam que os resultados trouxeram benefícios para os sujeitos implicados nas pesquisas.

O uso de estratégias e ferramentas que favoreçam a compreensão e reflexão do indivíduo é um fator que deve ser adotado por todos os profissionais de saúde sensíveis à prática preventiva. A intervenção educativa deverá ser pautada em técnicas elucidativas, interativas e dinâmicas que busquem a interação com o público-alvo e permita que estes ressignifiquem o seu estilo de vida ²⁴.

Intervenções Educativas Individuais

Evidenciou-se que em relação às intervenções educativas individuais voltadas à saúde sexual e reprodutiva, a análise identificou estratégias para pessoas com deficiência (cegas e surdas), buscando a inclusão social e estimulando a autonomia e protagonismo com relação à vida sexual e reprodutiva. Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), universalidade, equidade, integralidade ganharão densidade se os cuidados às pessoas com deficiência forem entendidos como algo que nasce e se sustenta no conjunto das relações sociais, na circulação das diferenças, na pertença social, no enfrentamento de estigmas e de preconceitos, que ainda afetam a população, considerado um desafio do conjunto da sociedade brasileira, mas para o qual o campo da saúde pode e deve colaborar ²⁵.

Como estratégia educativa foram utilizadas um manual educativo em braille dividido em capítulos sobre o corpo da mulher; como se engravida; falando sobre anticoncepcionais; métodos anticoncepcionais comportamentais. O material impresso em Braille e tinta simultaneamente, com figuras em alto relevo e descritas possui equivalência textual, facilitando assim sua compreensão por parte do leitor cego e configurando-se como tecnologia assistiva.

Outro instrumento educativo abordado foi a plataforma na rede social utilizando a língua dos sinais. O conteúdo oferecido na plataforma foi verificado e validado por especialista e contribuiu para que mulheres surdas com diversas condições demográficas e educacionais relacionadas à saúde pudessem acessar informações sobre saúde sexual e reprodutiva. Neste caso, a etnografia virtual potencializou as interações entre pesquisador-pesquisadas por meio das tecnologias, mostrando-se eficaz para adentrar aos temas considerados tabus²⁶.

A elaboração e validação de materiais pedagógicos que podem ser usados individual e coletivamente, a exemplo do manual educativo na linguagem Braille voltado para mulheres cegas, plataforma em rede social utilizando a língua de sinais são iniciativas necessárias para diminuir a desinformação de mulheres com necessidades especiais²⁷.

Intervenções Educativas em Grupo

A modalidade de intervenção educativa em grupo é considerada a mais adequada para a prática dentro do sistema público de saúde. Os grupos educativos abordam um grande número de indivíduos e têm o potencial de favorecer a ampliação das interações sociais, maior interatividade e dinamismo, baseado em problemas comunitários e possivelmente comum a todos²⁴.

Foram utilizadas como estratégias nas intervenções educativas coletivas bonecos terapêuticos, educação em saúde de pares, rodas de conversa e palestras educativas.

A estratégia dos Bonecos Terapêuticos foi utilizada para criação de cenas que contextualizam a atenção em anticoncepção no cotidiano dos serviços, além de

inserir (na cena) uma das ações propostas para aperfeiçoar a atenção em anticoncepção escolhida, pelo grupo, após leitura dos encartes ¹⁸. Essa estratégia possibilitou que os profissionais ressignificassem a prática e o conhecimento sobre a temática saúde sexual e reprodutiva.

A experiência de educação entre pares permite o protagonismo em seu contexto de vida e em seu território, valorizando a troca entre pessoas com experiências semelhantes. Assim, viabilizou a elaboração de estratégias críticas potentes para ações de caráter preventivo direcionadas as pessoas em situação de vulnerabilidade social, fomentando a promoção da saúde ²⁸.

Os Workshops foram utilizados para envolver, assim como associações profissionais e conselhos reguladores para aumentar a aceitabilidade do treinamento em planejamento familiar e apoiar enfermeiras e parteiras para fornecer o planejamento familiar de qualidade e focado nos direitos sexuais e reprodutivos, adaptando o conteúdo para diferentes contextos ¹¹.

Observou-se que as palestras interativas, possibilitam a socialização dos participantes, compartilhar saberes e promover reflexões e novos significados sobre concepções e práticas em saúde ¹⁶.

A roda de conversa foi a estratégia mais utilizada nos artigos analisados. O método como prática de educação em saúde, possibilita aprofundar uma dinâmica dialógica, concretizada na fala e na escuta ativa, livres de julgamentos e hierarquizações, com participação ²⁹.

Para assegurar a eficácia das intervenções educativas, é importante conhecer o grau de implementação e os fatores que favorecem ou bloqueiam sua dinâmica interna. Desse modo, a avaliação da intervenção educativa pode ser uma estratégia oportuna e relevante para apreensão e compreensão das lacunas, barreiras e/ou potencialidades, assim contribuindo com a readequação dos processos de trabalho e melhoria dos processos de cuidado ²⁷.

Portanto, é preciso planejar e selecionar qual o tipo de estratégia melhor representa o seu público-alvo e a sua realidade, com vistas a garantir uma

abordagem potencial para modificar comportamentos de riscos despertando nos indivíduos a reflexão crítica e posteriormente a vontade de aderir a práticas de autocuidado, incluindo seu autogerenciamento.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Como limitações deste estudo, pode-se citar a pouca quantidade de intervenções educativas sobre saúde sexual e reprodutiva direcionadas a profissionais da saúde, principalmente no que diz respeito aos artigos nacionais sobre o tema. Além disso, outra limitação pode estar relacionada ao pequeno intervalo de tempo de publicação estabelecido como critério de inclusão dos artigos escolhidos (2017-2021), o que pode ter influenciado na quantidade de intervenções.

CONCLUSÃO

Aprimorar o conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva da população e profissionais de saúde visando evitar as gestações não planejadas, diminuir os abortos induzidos e a mortalidade materna e ainda incentivar a mudança comportamental na prática sexual por meio de intervenções educacionais tem sido uma estratégia evidenciada mundialmente e todas elas se mostraram eficazes no ganho de competência ou habilidade como comprovam os artigos publicados nas bases de dados pesquisadas.

Entretanto, as intervenções educativas direcionadas aos enfermeiros da APS são incipientes e a fragilidade de capacitação desses profissionais somado as barreiras organizacionais, e de acesso aos serviços podem impactar nas altas taxas de gravidez indesejada, uma vez que métodos de longa duração como o DIU que pode ser inserido pelo enfermeiro na APS em muitos serviços não são oferecidos por falta de profissional capacitado.

Por fim, a revisão integrativa oferece aos profissionais de diversas áreas de atuação na saúde o acesso rápido aos resultados relevantes de pesquisas que fundamentam as condutas ou a tomada de decisão, proporcionando um saber crítico, reflexivo e a transformação das opiniões e práticas.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Manual Técnico para Profissionais de Saúde: DIU com Cobre TCu 380A*. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.
2. BRASIL, Ministério da Saúde. Desempenho da Atenção Primária à Saúde no Brasil é alvo de pesquisa inédita. 2020. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/noticia/10136>. Acesso em: 16 set. 2022.
3. SCHMIDT, S. A sombra da gravidez indesejada. *Biota Neotrop* [Internet] 2022. [Acesso em 16 set. 2022] Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/a-sombra-da-gravidezindesejada/#:~:text=Ainda%20são%20comuns%20as%20falhas,de%20acordo%20com%20estudos%20recentes>.
4. CARDOSO, R. B; PALUDETO, S.B; FERREIRA, B. J. Programa de Educação Continuada voltado ao uso de Tecnologias em Saúde: percepção dos profissionais de saúde. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde [Internet]*. 2018 [citado 28 out 2022];22(3):277-84. Disponível em: <https://doi.org/10.4034/rbcs.2018.22.03.12>
5. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. *Brasília*, 1986.
6. MENEZES, L. M; OLIVEIRA, S. M. Sala de aula invertida: Emancipação de mestres e aprendizes à luz das ideias de Freire e Rancière. *Educação [Internet]*. 24 fev 2022 [citado 16 set 2022]. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1984644445284>
7. MENDES, K. D; SILVEIRA, R. C; GALVÃO, C. M. Use of the bibliographic reference manager in the selection of primary studies in integrative reviews. *Texto & Contexto – Enfermagem [Internet]*. 2019 [citado 16 set 2022];28. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2017-0204>
8. URSI, E. S, GAVÃO, C. M. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura. *Revista Lat Am de Enfermagem [Internet]*. Fev 2006 [citado 16 set 2022];14(1):124-31. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0104-11692006000100017>

9. GAVÃO, C. M. Níveis de evidência. *Acta Paulista de Enfermagem* [Internet]. Jun 2006 [citado 24 out 2022];19(2):5. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-21002006000200001>
10. OLIVEIRA, M. G, Áfio AC, Almeida PC, Machado MM, Lindsay AC, Pagliuca LM. Teaching blind women about the anatomy and physiology of the female reproductive system through educational manual. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil* [Internet]. Dez 2018 [citado 16 set 2022];18(4):755-61. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-93042018000400005>
11. MUGORE, S; MWANJA, M; MMARI, V; KALULA, A. Adaptation of the Training Resource Package to Strengthen Preservice Family Planning Training for Nurses and Midwives in Tanzania and Uganda. *Global Health: Science and Practice* [Internet]. 30 ago 2018 [citado 16 set 2022];6(3):584-93. Disponível em: <https://doi.org/10.9745/ghsp-d-18-00030>
12. WIKSTRÔM, E; ERIKSSON, E.M; LINDROTH, M.L. Sexual and reproductive health and rights (SRHR) education with homeless people in Sweden. *Sex Education* [Internet]. 2018 [citado 16 set 2022];18(6):611-25. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14681811.2018.1451320>
13. Espino La O Zaida, Chong Quesada Dania, Rodríguez Artilles Milagros, Álvarez Pérez Natacha Lidia. Instrumento de medición de la alfabetización en salud sexual y reproductiva en estudiantes universitarios. *MEDISAN* [Internet]. 2018 Mayo [citado 16 set 2022]; 22(5): 568-577. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192018000500015&lng=es.
14. IDOKO, C.A; IDOKO, C.I; CHIDOLUE, I.C. Attitude of women in a Nigerian local government to reproductive health following health education intervention. *African Health Sciences* [Internet]. 1 jan 1970 [citado 16 set 2022];19(4):3018-26. Disponível em: <https://doi.org/10.4314/ahs.v19i4.23>
15. ROBLES-BYKBAEV, Y at al. A Bespoke Social Network for Deaf Women in Ecuador to Access Information on Sexual and Reproductive Health.
16. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH [Internet]. 17 out 2019 [citado 16 set 2022];16(20):3962. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph16203962>
17. KAM, J. K; WONG, L. K.; FU, K.C. Creation of Sexually Transmitted Diseases Education Program for Young Adults in Rural Cambodia. *Front Public*

Health [Internet]. 14 mar 2019 [citado 16 set 2022];7. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00050>

18. KANNAPPAN, S.; HANMUGAM, K. Peer educators as change leaders – Effectiveness of peer education process in creating awareness on reproductive health among women workers in textile industry. *Indian J Community Med* [Internet]. 2019 [citado 16 set 2022];44(3):252. Disponível em: https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_6_19
19. MAUS, L.C et al. Attention on contraception by Family health teams: convergence of educational and investigational practices. *Texto & Contexto – Enfermagem* [Internet]. 2019 [citado 16 set 2022];28. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2017-0124>
20. SHAHBAZI, A et al. Effect of a Health-Education Program Based on the BASNEF Model of Overall Sexual Health Satisfaction and Satisfaction with Quality of Sexual Relationship among Women with Infertility. *Int J of Women's Health* [Internet]. Nov 2020 [citado 16 set 2022];12:975-82. Disponível em: <https://doi.org/10.2147/ijwh.s248734>
21. TELO, S. V; WITT, R.R. Saúde sexual e reprodutiva: competências da equipe na Atenção Primária à Saúde. *Cien Saude Colet* [Internet]. Nov 2018 [citado 24 out 2022];23(11):3481-90. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320182311.20962016>
22. SAKUMA, T.H; VITALLE, M. S. Programa de resiliência: práticas educativas para a prevenção de Bullying e promoção da saúde mental na adolescência. *Revista Educação – UNG-Ser* [Internet]. 21 mar 2020 [citado 24 out 2022];15(1):53. Disponível em: <https://doi.org/10.33947/1980-6469-v15n1-4007>
23. LUSTOS, S. B et al. Letramento funcional em saúde: experiência dos estudantes e percepção dos usuários da atenção primária. *Revista Brasileira de Educação Médica* [Internet]. 2021 [citado 24 out 2022];45(4). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v45.4-20210294>
24. STETLER, C. B; MORSE, D; RUCKI, S; BROUGHTON, S; CORRIGAN, B; FITZGERALD J et al. Utilization-focused integrative reviews in a nursing service. *Appl Nurs Res*. 1998 Nov;[citado 16 set 2022] 11(4):195-206. Disponível em: doi: 10.1016/s0897-1897(98)80329-7.

25. SANTOS, W. P. Abordagens metodológicas utilizadas em intervenções educativas voltadas a indivíduos com diabetes mellitus. *Enfermería actual en Costa Rica* [Internet]. 14 jan 2020 [citado 16 set 2022];(38). Disponível em: <https://doi.org/10.15517/revenf.v0i38.38538>
26. CAMPOS, M. F; SPUZA, L. A; MENDES, V. L. A rede de cuidados do Sistema Único de Saúde à saúde das pessoas com deficiência. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação* [Internet]. Mar 2015 [citado 16 set 2022];19(52):207-10. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622014.0078>
27. MARQUES, S. R; LEMOS, S. M. Instrumentos de avaliação do letramento em saúde: revisão de literatura. *Audiology – Communication Research* [Internet]. 2017 [citado 16 set 2022];22. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6431-2016-1757>
28. PAIVA, C. C; CAETANO, R. Evaluation of the implementation of sexual and reproductive health actions in Primary Care: scope review. *Escola Anna Nery Revista de Enfermagem* [Internet]. 2020 [citado 24 out 2022];24(1). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2019-0142>
29. PADRÃO, M. R; TOMASINI, A. J; ROMERO, M, L; SILVA, D; CAVACA, A. G; KOPTCKE, L. S. Educação entre pares: protagonismo juvenil na abordagem preventiva de álcool e outras drogas. *Cien Saude Colet* [Internet]. Jul 2021 [citado 24 out 2022];26(7):2759-68. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021267.07322021>
30. BARBOSA AMORIM, L; REJANE SANTOS, M; MENDES SANTOS, J. A; DA PAZ SANTOS, C; DOS SANTOS IOCHIMS, F; ALVES RIBEIRO,W. A roda de conversa como instrumento de cuidado e promoção da saúde mental: percepção dos usuários dos CAPS. *Nursing (São Paulo)* [Internet]. 27 jul 2020 [citado 29 out 2022];23(263):3710-5. Disponível em: <https://doi.org/10.36489/nursing.2020v23i263 p3710-15>.

¹ (Orcid:0000-0001-8816-5851), Mestre em Saúde da Família RENASF-UFPB/Enfermeira da Prefeitura Municipal de João Pessoa;

² (Orcid: 0000-0002-0118-4521), Docente da Universidade Federal da Paraíba/Departamento de enfermagem CCS/UFPB;

³ (Orcid:0000-0002-7212-1800), Docente da Universidade Federal da Paraíba/Departamento de enfermagem em Saúde Coletiva CCS/UFPB;

⁴ (Orcid: 0000-0002-1083-1305), Docente do Centro Universitário de João Pessoa/UNIPÊ;

⁵ (Orcid:0000-0001-7418-5771), Mestre em Saúde da Família RENASF-UFPB/Dentista da Prefeitura Municipal de João Pessoa;

⁶ (Orcid: 0000-00033-2540-8849), Discente do curso de enfermagem da Universidade Federal da Paraíba;

⁷ (Orcid: 0000-0003-2983-6621), Mestre em Gerontologia RENASF-UFPB /Enfermeira da Prefeitura Municipal de João Pessoa;

⁸ (0000-0002-4567-5197), Mestre em Saúde da Família RENASF-UFPB/Enfermeira da Prefeitura Municipal de João Pessoa;

⁹ (0009-0006-0825-3709), Residência Medicina de Saúde e Comunidade UFPB/Médica Prefeitura Municipal de João Pessoa;

¹⁰ (0000-0003-4651-9812), Enfermeira graduada pela Universidade Federal da Paraíba.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil